

Relatório Técnico Conclusivo sobre as Proposições de Liderança na Gestão de Equipes em Teletrabalho em Uma Instituição Federal de Ensino

Ana Karina Nicola Gervasio
Marcia Cristina Rodrigues Cova

Resumo O presente relatório técnico conclusivo foi construído a partir do diagnóstico realizado no Campus Colorado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO. Diante das dificuldades de liderar de trabalhadores em Teletrabalho foram elaboradas propostas para o aperfeiçoamento da liderança no contexto do Programa de Gestão de Teletrabalho - PGT e um Plano de Ação com o objetivo de apresentar proposições para os gestores enfrentarem os problemas identificados e alcançarem melhores resultados no trabalho da equipe. O relatório apresenta possibilidades de aprimoramento da liderança com base nas informações fornecidas pelos líderes de equipes em teletrabalho no IFRO, constatando que é importante que seja levado em consideração para o exercício do cargo de liderança de uma equipe, o perfil profissional da pessoa a ser designada, além de características pessoais como empatia, boa comunicação e proatividade. Existe a possibilidade de replicação das ações delineadas no plano de ação em todos os demais campi do Instituto Federal de Rondônia, desde que sejam considerados os ajustes ou adaptações requeridas. Adicionalmente, a metodologia descrita na pesquisa oferece um protocolo para a coleta e análise dos dados, o que possibilita a sua utilização em outros Institutos Federais ou instituições semelhantes.

Palavras-chave: *Liderança, administração pública, teletrabalho*

1. Contexto em que se apresenta o produto

No ano de 2020, devido às medidas de isolamento e distanciamento social, impostas pela pandemia do COVID-19, foi publicada a Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, a qual trouxe medidas de regulamentação para o enfrentamento do estado de calamidade pública ocasionado pelo novo coronavírus, permitindo a alteração do regime de trabalho presencial para o teletrabalho (BRASIL, 2020). Ainda no mesmo ano, foi publicada a Instrução Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020, estabelecendo orientações, critérios e procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC relativos à implementação de Programa de Gestão (BRASIL, 2020). De acordo com a normativa, o programa de gestão de teletrabalho é definido como uma ferramenta de gestão regulamentada por ato normativo de Ministro de Estado alicerçada em regras de procedimentos gerais, que dispõe sobre o desenvolvimento de atividades em que os resultados possam ser medidos de forma concreta e a execução das mesmas possa ser realizada pelos participantes (BRASIL, 2020). O Decreto nº 11.072, de 17 de maio de 2022, dispendo sobre o Programa de Gestão e Desempenho - PGD da administração pública federal direta, autárquica e fundacional destaca que “o PGD é instrumento de gestão que disciplina o desenvolvimento e a mensuração das atividades realizadas pelos seus participantes, com foco na entrega por resultados e na qualidade dos serviços prestados à sociedade” (BRASIL, 2022). De acordo com Fernandes, Souza Júnior e Moraes (2020) a liderança é a capacidade de alinhar as metas e os objetivos dos liderados com os da organização, sendo que o estilo de liderança deve se adaptar às variáveis presentes a fim de atingir as metas e os objetivos da organização. Assim, considerando a determinação do teletrabalho de maneira impositiva no contexto da

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

pandemia do COVID-19, fazendo com que muitas equipes desenvolvessem suas atividades em formato remoto, sem um preparo do líder e dos subordinados para tal, bem como a posterior implantação de programas de gestão de teletrabalho por muitas instituições públicas, e considerando a relevância dos temas abordados e da interligação entre eles, torna-se pertinente o estudo da temática.

2. Diagnóstico e Desenvolvimento do PTT

Muitas transformações foram e ainda são necessárias para o êxito do teletrabalho como a reformulação de modelos de gestão, sob um enfoque sistêmico, os quais não dependem exclusivamente de instrumentos e estratégias, mas sim da reformulação de elementos como a liderança (Dias; Borges, 2015). De acordo com Fernandes, Souza Júnior e Moraes (2020) a liderança é a capacidade de alinhar as metas e os objetivos dos liderados com os da organização, sendo que o estilo de liderança deve se adaptar às variáveis presentes a fim de atingir as metas e os objetivos da organização. Para Moscon (2013), a atuação exitosa do líder está sujeita a inúmeros fatores, sendo suas características formadas a partir das circunstâncias apresentadas a ele, enquanto para Kyrillos e Jung (2015), o desempenho da liderança está associado à comunicação do líder com os liderados, visando compreender as aspirações dos mesmos, e assim desenvolver de maneira adequada sua função. Partindo desse pressuposto, o presente relatório detalha como se deu o processo de implantação do Programa de Gestão de Teletrabalho (PGT) no IFRO, com o intuito de abordar os desafios da liderança na gestão de equipes em teletrabalho.

2.1 Cenário

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, entidade autárquica da administração pública federal, tem como atividade precípua a oferta de educação profissional, científica e tecnológica, sendo criado através da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, a qual reorganizou a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica através das Escolas Técnicas, Agrotécnicas e CEFET's, transformando-os em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. A instituição tem como primado a oferta de educação profissional e tecnológica, atuando também de forma abrangente na educação básica e superior, na pesquisa e no desenvolvimento de produtos e serviços com foco no desenvolvimento regional e social.

O Instituto Federal de Rondônia é composto por 11 (onze) unidades, sendo 09 (nove) *campi*, 01 (um) *campus* Avançado e 01 (uma) Reitoria, distribuídos ao longo de diversos municípios do estado. Conta ainda com 44 (quarenta e quatro) polos de educação a distância (EAD) em parceria com outras instituições e 12 (doze) polos em parceria com a CAPES (UAB) no respectivo estado, além de 11 (onze) polos no estado da Paraíba, 1 (um) polo em Pernambuco, 2 (dois) polos em Minas Gerais e 1 (um) polo internacional em Guayaramerín - Bolívia.

Considerando a grande dimensão do instituto, a pesquisa foi desenvolvida no *campus* Colorado do Oeste, sendo este uma das unidades mais antigas e a maior em aspectos territoriais, originada a partir da Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste, instalada no respectivo município no ano de 1993, através da Lei nº 8.670, de 30 de junho de 1993, a qual deu origem no ano de 2008 ao *campus* Colorado do Oeste, o maior *campus* agrícola do

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

estado de Rondônia. O *campus* Colorado do Oeste é uma escola fazenda localizada na zona rural do município, às margens da BR 435, atraindo alunos de todo estado de Rondônia e estados limítrofes, sendo considerado referência de ensino nos cursos ofertados.

2.2. Desenvolvimento do PTT

O PTT foi desenvolvido a partir de critérios metodológicos que permitiram a adaptabilidade, a eficácia e a eficiência às especificidades apresentadas pelo IFRO e que são relatados a seguir:

2.2.1 Seleção dos Sujeitos Investigados

A pesquisa foi realizada com os atuais detentores de cargos de coordenação (FG) de equipes em teletrabalho, tanto na modalidade integral como parcial, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - campus Colorado do Oeste e com a Diretoria de Gestão de Pessoas da instituição, a qual exerce suas funções na reitoria, localizada na cidade de Porto Velho-RO. O quadro de servidores do respectivo campus é composto por 94 docentes e 79 técnicos administrativos. No que tange aos cargos de gestão, objeto da presente pesquisa, estes estão divididos em coordenações, coordenações de curso e direções representados pelas siglas FG, FCC e CD, respectivamente. Essas 3 (três) funções apresentadas, somam atualmente 223 (duzentos e vinte e três) cargos de gestão no âmbito do IFRO, de acordo com informações extraídas do Painel de Indicadores da instituição.

Dentre esses 223 (duzentos e vinte e três) cargos, 27 (vinte e sete) deles pertencem ao campus Colorado do Oeste, sendo este o campus mais antigo e maior em extensão territorial, contando com mais de 1.200 (um mil e duzentos) alunos matriculados desde o ensino técnico integrado ao ensino médio até cursos de especialização lato sensu. Desses 27 (vinte e sete) cargos disponíveis no campus, 8 (oito) são referentes aos cargos de direção (CD), 13 (treze) são funções gratificadas (FG) e 6 (seis) são coordenações de curso (FCC).

Dessa forma, conforme quadro de vagas nos regimes integrais e parciais, lançadas pelo campus nos Editais de Teletrabalho de fluxo contínuo nº 29 e nº 30/2022, respectivamente, é possível determinar os gestores de equipes em teletrabalho. A Figura 1 demonstra o quadro de vagas de teletrabalho em regime parcial, com o respectivo setor e percentual de carga horária a ser realizado de forma presencial, extraído do edital de chamamento público de manifestação de interesse para integrar o PGT.

Figura 1 - Quadro de vagas de teletrabalho em regime parcial, conforme Edital nº 29/2022.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Setor*	Perfil	Vagas Regime de Execução Parcial	Carga horária a ser realizada de forma presencial
DIREÇÃO GERAL			
CGTI	Téc. em Tecnologia da Informação	3	20%
CGP	Assistente em Administração	1	20%
	Técnica em Secretariado	1	60%
DIRETORIA DE ENSINO			
CRA	Assistente em Administração	4	30%
DAPE	Pedagogo	1	40%
DEPAE	Pedagogo	1	60%
	Nutricionista	1	60%
	Assistente de Aluno	1	60%
DEPEX			
CIEEC	Assistente em Administração	1	80%

Fonte: Suap/IFRO (2022)

Já a Figura 2 traz o quadro de vagas de teletrabalho em regime integral, com o respectivo setor, extraído do edital de chamamento público de manifestação de interesse para integrar o PGT.

Figura 2 - Quadro de vagas de teletrabalho em regime integral, conforme Edital nº 30/2022.

Vagas Regime de Execução Integral		
Setor*	Perfil	Vagas Regime de Execução Integral
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
COFIN	Assistente em Administração	1
	Telefonista	1
Contadoria	Contadora	1
CCL	Assistente em Administração	2
	Eletricista	1
DAPE		
CEaD	Assistente em Administração	1

Fonte: Suap/IFRO (2022)

Nesse contexto, fica evidente a importância da realização de ações para o desenvolvimento de instrumentos de apoio aos diversos níveis hierárquicos de gestores que exercem o papel de liderança frente a equipes em teletrabalho, visando diminuir as barreiras e dificuldades encontradas pelos mesmos. Também integrou a pesquisa a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), a qual encontra-se localizada na reitoria do IFRO, e é um dos setores

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

responsáveis pela implantação do Programa de Gestão de Teletrabalho na instituição, bem como pelo acompanhamento e aperfeiçoamento de modo geral do referido programa, além de ser parte integrante do PGT e gerir uma equipe específica. Com base nos dados apresentados, a fim de proporcionar melhor compreensão dos sujeitos gestores de equipes em teletrabalho do *campus* Colorado do Oeste e sua respectiva função, bem como evidenciar se o mesmo além de gerir também realiza atividades na modalidade de teletrabalho integral ou parcial, elaborou-se o quadro 1 a seguir:

Quadro 1 - Discriminação dos coordenadores de equipes em teletrabalho do *campus* Colorado do Oeste

Entrevistado	Setor	Cargo	Teletrabalho	Modalidade	Equipe
Gestor I	CGTI	Coordenador de Tecnologia da Informação	Sim	Parcial	Sim
Gestor II	CGP	Coordenador de Gestão de Pessoas	Sim	Parcial	Sim
Gestor III	CRA	Coordenador de Registros Acadêmicos	Sim	Parcial	Sim
Gestor IV*	CIEEC	Coordenador de Integração Escola, Empresa e Comunidade	Sim	Parcial	Não possui equipe
Gestor V	COFIN	Coordenador de Orçamento e Finanças	Sim	Integral	Sim
Gestor VI	CCL	Coordenador de Compras e Licitação	Sim	Integral	Sim
Gestor VII**	CEAD	Coordenador de Cursos EAD	Não	X	Sim

Fonte: criado pela autora

* Não foi realizada entrevista com o Coordenador de Integração Escola, Empresa e Comunidade pelo fato de não possuir equipe subordinada ao mesmo.

**Não foi realizada entrevista com o Coordenador de cursos EAD tendo em vista que o servidor vinculado ao setor não está desenvolvendo suas atividades na referida coordenação.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Portanto, com base no detalhamento do quadro acima, foi possível identificar os gestores de equipes em teletrabalho do *campus* Colorado do Oeste, os quais exercem a função gratificada (FG) de coordenadores totalizando 5 (cinco) sujeitos, os quais soma-se a 2 (dois) diretores de equipes em teletrabalho, a serem entrevistados no âmbito do referido *campus*. Assim, somado à Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), chega-se a um total de 8 (oito) entrevistados que participaram da pesquisa.

2.2.2 Coleta de Dados

Em um primeiro momento da coleta de dados, recorreu-se a análise documental dos editais de chamamento de teletrabalho lançados pelo IFRO em todos os *campi*, legislação federal sobre o assunto, portarias e resoluções de outras instituições que versam sobre a temática, a fim de levantar dados referentes a setores, funções e modalidades de trabalho que tiveram adesão dos servidores TAE'S. Também foi realizada a análise de regulamentos e sistemas de avaliação de outras instituições públicas que aderiram ao programa de gestão de teletrabalho, a exemplo da Controladoria Geral da União – CGU, um dos órgãos pioneiros na implantação do trabalho remoto. Além disso, também foi utilizada como técnica de coleta de dados a realização de entrevistas a partir de um roteiro semiestruturado com os atuais coordenadores e diretores de equipes em teletrabalho do *campus* Colorado do Oeste, bem como entrevista em profundidade com a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), uma vez que este último é um dos departamentos responsáveis pela implantação do programa de gestão de teletrabalho no âmbito do IFRO, assim como pelo gerenciamento e acompanhamento desta atividade de forma geral.

As entrevistas foram precedidas de autorização de cada entrevistado através do Termo de Livre Consentimento, gravadas e acompanhadas por anotações da pesquisadora, a fim de auxiliar no processo de análise do conteúdo. Conforme preconizam as Resoluções nº 466/2012 e 510/2016, do Conselho Nacional de Saúde e o Ofício Circular nº 2/2021/CONEP/SECNS/MS;

Quanto à realização da entrevista em profundidade, realizada com a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), sobre temas relativos ao processo de implantação do teletrabalho no IFRO e da avaliação geral sobre o programa de gestão de teletrabalho (PGT).

2.2.3 Teste e Validação

Para a validação do instrumento, foi utilizado o plano piloto com o objetivo de realizar um exame em pequena escala das ferramentas propostas para realização da pesquisa (Mackey; Gass, 2005; Silva; Oliveira, 2015), garantindo sua integridade. Para tanto, foram realizadas entrevistas com dois diretores de equipes em teletrabalho do quadro da instituição, o que proporcionou a validação do instrumento de pesquisa e a incorporação dos dados coletados aos resultados.

2.2.4 Análise dos Dados

Para a realização da análise de dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, calcada nos pressupostos de Bardin (2011) que explicam que a análise de conteúdo pressupõe três fases fundamentais, quais sejam: pré-análise, exploração do material e tratamento dos

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

resultados, sendo que esta última abarca a inferência e a interpretação dos dados. A análise do conteúdo e, em especial, as deduções que o pesquisador extrair ao realizar sua interpretação e a análise discursiva, devem estar diretamente ligadas aos objetivos propostos para a realização da pesquisa, buscando sempre conferir credibilidade e integridade à análise de conteúdo (Silvestre; Filho; Saragoça, 2014).

2.2.5 Principais pontos a serem enfrentados

A partir das entrevistas realizadas sobre a instituição do teletrabalho, seus aspectos legais e peculiaridades em relação à gestão do teletrabalho foram identificados os seguintes pontos:

a) Aspectos de liderança

Na percepção dos servidores entrevistados o líder é uma pessoa que se destaca dentro do grupo, que motiva, impulsiona, conduz, orienta como deve desenvolver as atividades profissionais, fazendo com que a equipe alcance objetivos, possuindo características como proatividade, empatia, boa comunicação e experiência profissional. Nessa premissa, nota-se que há um conhecimento notável dentre os servidores da instituição sobre conceitos e atributos da liderança, os quais foram adquiridos através de capacitação e experiências profissionais, além de outros elementos da liderança identificados como natos de cada pessoa, como paciência, proatividade e bom relacionamento com as pessoas.

Assim, nota-se que tais atributos devem ser considerados na escolha do líder de determinada equipe, fazendo um traço entre perfil, cargo e funções a serem desempenhadas, sendo importante ainda levar em consideração questões referentes ao relacionamento com a equipe de trabalho, fator que pode ser determinante para o sucesso de uma gestão.

b) Teletrabalho no contexto da pandemia do COVID-19

No que tange à implantação do teletrabalho na instituição, já existia um estudo, iniciado no ano de 2018, com o intuito de implantar essa modalidade laboral no IFRO, no entanto ainda era algo que necessitava de aprofundamento e análise prática de cargos e funções específicas. Todavia, a fim de seguir as recomendações e medidas de distanciamento social em face da pandemia do Covid-19, em março de 2020, praticamente todos os servidores da instituição passaram a desenvolver suas atividades em formato remoto, de maneira que foi imposto o teletrabalho sem aviso prévio e sem treinamento para tal, o que levou a um processo de adaptação mais complexo.

Desse modo, o teletrabalho imposto pela pandemia do COVID-19, que durou cerca de dois anos, fez com que a instituição tomasse medidas rápidas e eficazes para que pudesse desenvolver as atividades da melhor forma possível, regulamentando o teletrabalho no âmbito da mesma a partir de legislações federais sobre a matéria e adaptando os sistemas institucionais, continuando a entregar um serviço de qualidade para os seus usuários e posteriormente, devido a constatação da viabilidade do desenvolvimento de diversas atividades em formato remoto, a instituição criou o Programa de Gestão de Teletrabalho - PGT e conta atualmente com aproximadamente quatrocentos servidores inscritos, os quais exercem atividades de forma integralmente remota ou parcialmente, sendo esta última conhecida como híbrida.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

c) Potencialidades do teletrabalho

Houve uma constatação de que a execução de atividades laborais em teletrabalho trouxe muitas vantagens tanto para servidores como para a instituição, tais como o aumento da produtividade nessa modalidade laboral proporcionada pela maior concentração e redução de interrupções, organização de fluxos e melhor otimização de processos, criação de métricas para mensuração de produtividade, redução de custos e tempo com deslocamentos para os servidores participantes, assim como questões relacionadas a flexibilidade, tempo com a família e qualidade de vida, bem como fortalecimento às políticas de manutenção de pessoas na instituição e a redução considerável de custos para a instituição devido a otimização de espaços físicos e infraestrutura.

d) Limitações do teletrabalho

Apesar das inúmeras vantagens apontadas nessa modalidade laboral, algumas limitações também foram encontradas, dando destaque para a dificuldade de interação e integração da equipe, principalmente quando envolve novos servidores, sensação de perda de vínculo/pertencimento com a instituição dos servidores que estão em teletrabalho integral, questões relacionadas ao processo de comunicação/socialização, maior dificuldade na distribuição e gerenciamento de atividades e adequação de horários de trabalho no ambiente doméstico, o que muitas vezes leva a extrapolação da carga horária normal de trabalho.

e) Liderança no âmbito do teletrabalho

Percebe-se que a maioria dos líderes de equipes em teletrabalho já haviam exercido algum papel de liderança seja na instituição ou dentro da própria equipe de trabalho antes da imposição do teletrabalho no momento da pandemia e que nesse novo contexto laboral buscaram capacitação para liderar a equipe por conta própria, valendo-se muito também da experiência profissional, alegando ainda que houve uma maior sobrecarga de trabalho quanto às atividades inerentes a gestão do setor, tais como gerenciamento, distribuição de demandas e organização de horários de trabalho da equipe e, principalmente pelo fato de liderar equipes que desenvolvem atividades em formato híbrido, tendo que lidar com duas frentes distintas.

f) Aspectos sobre trabalho em grupo e autodeterminação no teletrabalho

No que tange ao desenvolvimento de trabalho em grupo, constatou ser possível o desenvolvimento de atividades de maneira coletiva nos setores, mesmo havendo servidores desenvolvendo atividades presenciais e outros em teletrabalho, bem como, na maioria dos casos, predomina a iniciativa dos próprios servidores para o desenvolvimento das atividades laborais tanto individuais como em grupo, ressalvado alguns casos pontuais, os quais foram atribuídos como questões relacionadas ao perfil do servidor.

g) Processo de comunicação no teletrabalho

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

A comunicação no âmbito de equipes de teletrabalhadores foi uma das maiores mudanças ocasionadas pelo teletrabalho, pois antes predominava a comunicação presencial no cotidiano da instituição, sendo utilizado como apoio para formalizar a comunicação basicamente o e-mail institucional e, que após a imposição do teletrabalho predominou a comunicação via *whatsapp*, permanecendo mesmo após a regulamentação do PGT, além de outras ferramentas a exemplo do *Google Meet* como instrumento para realizar reuniões cotidianas entre a equipe, possibilitando a todos participarem das discussões do setor e manter um contato que se aproxima a comunicação face a face.

Notou-se também a importância de conhecer o perfil dos servidores para estabelecer o melhor canal de comunicação e de manter relações interpessoais saudáveis entre os membros da equipe para que ocorra uma comunicação aberta, o que possibilita também perceber o estado emocional das pessoas mesmo em uma comunicação virtual.

h) Mudanças de vida em função do teletrabalho

Foi possível identificar que não houve muitas mudanças na vida cotidiana dos servidores em função do teletrabalho, mas que realizaram algumas adaptações de espaços físicos e equipamentos em casa para o melhor desenvolvimento das atividades iniciando na época em que todos estavam exercendo essa modalidade laboral de maneira impositiva no contexto da pandemia do Covid-19. Todavia, alguns líderes apontam que apesar de não participarem do PGT, lidam a qualquer momento com atividades do trabalho, mesmo após o término do expediente, o que gera uma maior sobrecarga de trabalho em decorrência da gestão de equipes híbridas. Todavia, os líderes que não estão inseridos no Programa de Gestão, visualizam a possibilidade de participarem do programa em um momento futuro, como alternativa a necessidades que possam vir a ter, bem como para realizar atividades que requerem maior concentração.

Já aqueles que integram o PGT, apontaram mudanças na vida pessoal e profissional, com destaque para melhoria da qualidade de vida de modo geral, atribuindo isso a maior flexibilidade, maior concentração nas atividades, redução de stress, tornando o trabalho mais leve, redução de custos e maior proximidade com a família.

i) Legislação e procedimentos adotados no teletrabalho

No aspecto legislação, os servidores possuem conhecimento sobre o assunto e apontaram estarem satisfeitos com a regulamentação sobre teletrabalho no âmbito da instituição, sendo que ainda em 2020 foi publicada a Instrução Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020, seguida da publicação do Decreto nº 11.072, de 17 de maio de 2022, o qual dispôs sobre o Programa de Gestão e Desempenho - PGD da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Portanto, o teletrabalho passou a ter um respaldo legal sólido e claro no âmbito da administração, estabelecendo parâmetros legais para que a instituição regulamentasse seu próprio programa de gestão. Dessa forma o IFRO expediu diversas portarias dispendo sobre o assunto, buscando sempre melhorar e deixar claro os procedimentos adotados, de acordo com a legislação, conforme pode-se notar a partir da publicação da Portaria nº 1617/REIT - CGAB/IFRO de 14 de outubro de 2021, Portaria nº 1824/REIT-CGAB/IFRO de 25 de novembro de 2021 e Portaria nº 283/REIT - CGAB/IFRO, de 03 de março de 2022 e

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Portaria nº 306/REIT-CGAB/IFRO, de 08 de março de 2022, além de aperfeiçoar *softwares* e programas institucionais que atendessem o disposto nos regulamentos.

j) Desafios da liderança no teletrabalho

Devido ainda ao pouco tempo de implantação e ao processo de adaptação ao Programa de Gestão de Teletrabalho, muitos são os desafios enfrentados pelos líderes na gestão do teletrabalho, sendo abordado pelos gestores entrevistados dificuldades no que tange ao gerenciamento dos vários perfis de servidores, a necessidade de romper com ideias errôneas sobre teletrabalho que ainda existem no pensamento de algumas pessoas, principalmente das que não integram o PGT, necessitando para tanto vencer culturas, bem como uma certa dificuldade no direcionamento das atividades aos membros da equipe, principalmente quando há pessoas com perfis muito distintos em sua composição.

Ainda no que tange aos desafios dessa modalidade laboral, destaca-se o processo de comunicação como um dos grandes desafios a ser vencido, tendo em vista que a comunicação é um ponto fundamental para o alinhamento e bem estar da equipe e desenvolvimento das atividades, sendo, todavia, um processo ainda complexo em ambientes de trabalho virtuais, o qual envolve determinadas peculiaridades a serem avaliadas de acordo com cada setor.

2.2.6 Propostas de enfrentamento dos problemas encontrados

A partir do diagnóstico realizado em um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, foram elaboradas propostas para o aperfeiçoamento da liderança no contexto do Programa de Gestão de Teletrabalho - PGT e um Plano de Ação com o objetivo de apresentar proposições para os gestores enfrentarem os problemas identificados e alcançarem melhores resultados no trabalho da equipe.

a) Propostas para o Aperfeiçoamento da Liderança de equipes em teletrabalho

Com base nas informações fornecidas pelos líderes de equipes em teletrabalho verifica-se que é importante que seja levado em consideração para o exercício do cargo de liderança de uma equipe, o perfil profissional da pessoa a ser designada, além de características pessoais como empatia, boa comunicação e proatividade. A experiência profissional também é um fator que deve ser levado em consideração, a importância de capacitações voltadas para a área de liderança e gestão, com ênfase nas atividades fins do setor, sistemas utilizados e ferramentas de apoio à gestão.

O líder é o condutor e motivador da equipe, é quem orienta e instrui, sendo visto como exemplo e suas atitudes refletem nos resultados de toda a equipe. O líder tem a capacidade de encorajar os liderados a vislumbrar um futuro promissor para a organização, assim como para eles próprios (Bass; Avolio, 2015). Desse modo, sugere-se que além dos conhecimentos específicos de sua área de trabalho, o líder procure ter uma visão geral de diversos outros assuntos que influem na condução dos trabalhos e no desempenho das atividades, buscando conhecimento acerca de questões relacionadas à gestão de pessoas, relacionamentos interpessoais, inteligência emocional e gestão de conflitos e outros assuntos pertinentes a realidade do seu setor e de sua equipe de trabalho.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Dessa forma, propõe-se que a modalidade de teletrabalho e a divisão de tarefas seja discutida e decidida em conjunto com toda equipe, conforme a natureza das atividades do setor, podendo ser estabelecido horários de trabalho, inclusive em conjunto quando necessário, divisão das demandas, meios de comunicação em comum acordo e de fácil acesso a todos, ferramentas para organização e otimização do trabalho, espaços compartilhados para documentos e demais medidas e instrumentos necessários ao bom desenvolvimento das atividades do setor em específico, sempre primando pelo atendimento das demandas e necessidades da instituição e respeitando sua atividade finalística.

O teletrabalho tem proporcionado inúmeros benefícios na vida dos servidores integrantes do Programa de Gestão de Teletrabalho, merecendo destaque para a qualidade de vida, flexibilidade de horários, maior concentração no desenvolvimento das atividades, redução de custos e de tempo com deslocamentos, bem como para a instituição que ganha com o aumento da produtividade e da qualidade do trabalho entregue, com o impacto significativo na redução de custos com infraestrutura e energia elétrica e com a satisfação de seus servidores, o que influencia na diminuição da rotatividade, pedidos de remoções e afastamentos.

Entretanto, foram identificados também algumas limitações decorrentes da implantação do teletrabalho, como a sensação de perda de pertencimento à instituição, dificuldade de integração de novos servidores, problemas técnicos com internet e equipamentos e maior sobrecarga de trabalho em alguns casos. Tais adversidades podem ser superadas através de políticas da instituição, como organização de encontros presenciais com todos os servidores a fim de dar conhecimento sobre novas políticas e projetos, compartilhar experiências e promover a integração e socialização dos servidores de todas as equipes, o que pode ser estabelecido com uma frequência bimestral ou semestral, de acordo com a necessidade.

No que tange ao processo de comunicação entre líder e liderados, verifica-se ser este um dos grandes desafios a ser superado, principalmente pela adoção majoritária do *whatsapp* como meio de comunicação referente às demandas de trabalho. Propõe-se assim, que seja estabelecido um meio de comunicação padrão em comum acordo com a equipe de trabalho, sugerindo que seja utilizado o e-mail institucional e suas ferramentas acessórias, documentos e planilhas de atividades compartilhados, aplicativos de videoconferência e telefone institucional, caso haja disponibilidade. Todavia, conforme identificado, o *whatsapp* tem sido a ferramenta de comunicação mais utilizada por ser um instrumento de comunicação instantânea e de fácil acesso a qualquer momento, sendo que em comum acordo com todos os integrantes da equipe para sua utilização e respeitado o horário de trabalho, é um mecanismo que pode ser utilizado com êxito.

No que se refere a aspectos ligados a regulamentação e sistematização, resta evidente que a instituição não mediu esforços para tal, criando e atualizando seus regulamentos e sistemas internos, bem como dando publicidade e oportunidade de participação aos seus servidores através da publicação de editais de chamamento ao Programa de Gestão de Teletrabalho, de acordo com a disponibilidade e atividades do setor, respeitado o percentual para atividades essenciais e finalísticas.

b) Plano de Ação – Ferramenta 5W2H

A ferramenta 5W2H é um modelo de gestão amplamente utilizado no ambiente empresarial para organizar um conjunto de ações planejadas. Para cada problema identificado,

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

analisado e priorizado, é necessário desenvolver um plano de ação específico para resolvê-lo (Nunhes; Barbosa; Oliveira, 2017).

Segundo Werkema (2013), a ferramenta 5W2H é ideal para propor soluções em larga escala e tem como objetivo definir, para a estratégia de ação adotada, os itens: What (o que será feito?), Why (por que será feito?), Who (quem fará?), Where (onde será feito?), When (quando será feito?), How (como será feito?) e How much (quanto custa o que será feito?), conforme o Quadro 1.

Quadro 1 – Descrição da Ferramenta 5W2H

Tipo	5W2H	Descrição
Assunto	O quê?	O que será feito?
Objetivo	Por quê?	Por que será feito?
Responsabilidade	Quem?	Quem fará?
Local	Onde?	Onde será feito?
Prazo	Quando?	Quando será feito?
Método	Como?	Como será feito?
Recurso	Quanto?	Quanto custa o que será feito?

Fonte: Silva, Medeiros e Vieira (2017) e Werkema (2013)

Silva, Medeiros e Vieira (2017) indicam que é mais fácil implementar o plano por meio da definição clara de métodos, prazos, responsabilidades, objetivos e recursos.

A seguir propõe-se algumas ações, conforme cada fator de MCS, a fim de que os chefes de equipes de teletrabalhadores consigam construir uma cultura de teletrabalho sólida na instituição. Como ação inicial sugere-se a criação de uma comissão local para auxiliar os setores que desenvolvem atividades em teletrabalho com orientações sobre o funcionamento dessa modalidade laboral, esclarecimento de dúvidas e sugestões de utilização de ferramentas de trabalho, com ênfase na gestão de resultados, conforme se identifica no Quadro 2.

Sabe-se que, especialmente na administração pública, não há uma pessoa exclusiva para realizar determinados trabalhos e que muitas vezes existe uma sobrecarga grande de atividades, devido ao déficit de servidores. Por isso torna-se necessário formar-se uma comissão com servidores de diversas áreas de atuação, com diferentes formações e preferencialmente com conhecimento e/ou experiência na área de liderança e gestão de pessoas para juntos construir parâmetros, procedimentos e disseminar informação e conhecimento aos gestores de equipes de teletrabalhadores e servidores de modo geral, fortalecendo o Programa de Gestão de Teletrabalho da instituição. Dessa forma, é possível garantir que o trabalho seja realizado com eficiência, qualidade e transparência.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Quadro 2 – Método 5W2H: Comissão

What (O quê?)	Criação de uma comissão de apoio ao Programa de Gestão de Teletrabalho
Why (Por quê?)	Para garantir a orientação, execução, eficiência e transparência das atividades executadas no PGT.
Where (Onde?)	Na instituição.
When (Quando?)	Atividade contínua.
Who (Quem?)	Servidores capacitados.
How (Como?)	O Dirigente da instituição procurará entre os servidores aqueles que são mais capacitados para desenvolver as ações propostas e então formalizar a comissão.
How much (Quanto custa?)	Tempo de dedicação dos servidores envolvidos e investimento em capacitação.

Fonte: elaborado pela autora (2023).

Conforme se apresenta no Quadro 3, a criação de indicadores de desempenho de fácil mensuração, tais como demonstração de acessos aos sistemas, geração de relatórios automáticos das atividades desenvolvidas, demonstrando a descrição da atividade, carga horária estimada e o grau de complexidade, extraído dos sistemas utilizados pelos servidores para execução de suas atividades o grau de gravidade e os quase acidentes, com o objetivo de permitir que todas as atividades desenvolvidas pelos integrantes do programa fiquem registradas e aos chefes de equipes identificar e acompanhar o andamento das atividades. Esses indicadores fornecerão informações precisas acerca das atividades executadas e do desempenho do programa de gestão, garantindo a eficiência e transparência do PGT. A criação dos indicadores é relativamente simples e pode ser implementada nos sistemas já utilizados em um curto prazo de tempo.

Quadro 3 – Método 5W2H: Indicadores de desempenho

What (O quê?)	Criar indicadores de desempenho interligados aos sistemas institucionais utilizados.
Why (Por quê?)	Para que os gestores possam distribuir e mensurar as atividades de forma mais precisa e acompanhar os resultados e facilitar o registro das atividades pelos integrantes.
Where (Onde?)	Nos sistemas institucionais utilizados.
When (Quando?)	De forma contínua.
Who (Quem?)	Setor de tecnologia da informação.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

How (Como?)	Implementando e atualizando sistemas.
How much (Quanto custa?)	Tempo dos servidores do setor de tecnologia da informação.

Fonte: elaborado pela autora (2023).

A informação clara e transparente acerca do funcionamento do Programa de Gestão de Teletrabalho - PGT tanto para os participantes do programa e gestores de equipes, assim como para os demais servidores e comunidade em geral, é imprescindível para o êxito e fortalecimento do programa. É necessário que haja ampla divulgação acerca dos horários de funcionamento dos setores integrantes do programa, canais de comunicação disponíveis para atendimento, bem como qualquer alteração que haja quanto a horários ou redução de atendimento. Além disso, é importante que os benefícios trazidos pelo PGT tanto para servidores como para a instituição estejam claros, assim como os resultados alcançados, fortalecendo essa nova cultura de trabalho no que vem ganhando cada vez mais espaço nas instituições públicas.

Quadro 4 - Método 5W2H: Informação

What (O quê?)	Informação clara, atual e transparente
Why (Por quê?)	Fortalecimento do PGT
Where (Onde?)	Nos setores participantes do programa e instituição de modo geral
When (Quando?)	Continuamente
Who (Quem?)	Gestores de equipes de teletrabalhadores e comissão de acompanhamento do programa
How (Como?)	Através dos canais de comunicação e divulgação da instituição
How much (Quanto custa?)	Tempo dos servidores envolvidos

Fonte: elaborado pela autora (2023).

A capacidade de comunicação é natural do ser humano, podendo ser manifestada de várias maneiras, através de gestos, expressões, linguagem e até mesmo da postura. (GOMAN, 2014). Desse modo, a forma como é realizada a comunicação entre líder e liderados e entre os membros da equipe possui um papel fundamental no desempenho da mesma e da organização, podendo gerar um impacto positivo ou negativo a depender da forma de comunicação adotada.

No âmbito de uma organização a comunicação abrange uma diversidade de interações entre os membros da equipe. Segundo Zankovsky e Heiden (2015, p.59), ela é “necessária para o planejamento, tomada de decisão, coordenação, controle, implementação de uma liderança

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

eficaz, gestão de conflitos, treinamento e outras funções de liderança. Ela é ainda um dos seis tipos de poder utilizados para resolver conflitos e também um instrumento essencial para a transmissão da informação.

De acordo com Robins *et al.*, os principais meios de comunicações eletrônicas em uma organização “incluem e-mail, mensagens de texto, software de networking, blogs e videoconferências.” (ROBBINS *et al.*, 2010, p. 334). Nessa premissa, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), aponta diferentes softwares e aplicativos que podem auxiliar nas atividades realizadas de forma remota mantendo a integração da equipe, tais como Skype, Google Hangouts, Microsoft Teams, Zoom e Whereby, entre outros (TST, 2023).

Mourão (2016) afirma que a comunicação é peça-chave para assegurar a manutenção do correto fluxo de informação entre as partes. Assim, é necessário encontrar meios adequados para compartilhar conhecimento e informações de acordo com cada situação, escolhendo a ferramenta mais propícia para transmissão da informação naquele momento.

Quadro 5 - Método 5W2H: Comunicação

What (O quê?)	Comunicação aberta, clara e objetiva
Why (Por quê?)	Fortalecimento do diálogo, integração da equipe e transmissão da informação.
Where (Onde?)	No âmbito das equipes de teletrabalhadores e na instituição de modo geral.
When (Quando?)	Continuamente
Who (Quem?)	Integrantes da equipe e gestores
How (Como?)	Através da escolha de meios de comunicação adequados a cada situação (face a face, videochamada, e-mail, mensagem instantânea, etc.)
How much (Quanto custa?)	Tempo dos servidores envolvidos

Fonte: elaborado pela autora (2023).

O comprometimento dos integrantes do Programa de Gestão de Teletrabalho - PGT é um dos pontos que precisa ser trabalhado e fortalecido na instituição, a fim de dar maior transparência e credibilidade ao programa, mostrando para toda a comunidade de forma clara e transparente as atividades que estão sendo desenvolvidas pelos integrantes, demonstrando resultados e eficiência, contribuindo assim para que aqueles que não participam do programa e demais membros da comunidade tenham conhecimento do seu funcionamento e dos resultados que estão sendo entregues pelo servidor e para a instituição, fortalecendo essa nova cultura de trabalho, através da visualização de seus efetivos resultados.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Quadro 6 - Método 5W2H: Comprometimento.

What (O quê?)	Elaboração dos planos de trabalho dentro do período proposto, bem como entrega de relatórios das atividades de forma detalhada, conforme as atividades executadas.
Why (Por quê?)	Fortalecimento do PGT
Where (Onde?)	SUAP.
When (Quando?)	Continuamente
Who (Quem?)	Servidores integrantes do PGT
How (Como?)	Elaboração dos planos de trabalho e descrição detalhada das atividades executadas dentro do prazo estabelecido.
How much (Quanto custa?)	Tempo dos servidores envolvidos

Fonte: elaborado pela autora (2023).

Todas essas ações iniciam-se nos líderes de equipes de teletrabalhadores e serão por eles acompanhadas, ou seja, a escolha do gestor da equipe tem um papel elementar nesse processo, pois sem o empenho do líder não será possível que a cultura do teletrabalho seja implementada e melhorada de forma consistente e eficaz. Dessa forma, destaca-se o papel do líder na contribuição para a continuidade e evolução do Programa de Gestão de Teletrabalho e no seu processo de aculturação em um instituto federal de educação.

3. Aderência

Este Relatório Técnico Conclusivo é aderente à área de Ciências Sociais Aplicadas, mais especificamente Administração Pública e aderente à linha de pesquisa em gestão de pessoas e organizações do PPGE, relacionada com os projetos da professora Márcia Cova, que desenvolve suas pesquisas em liderança sob aspectos diversificados. A aderência PTT pode ser analisada sob vários aspectos. Primeiramente, o PTT demonstra um alinhamento claro com as necessidades identificadas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), conforme o diagnóstico realizado. As propostas de melhorias na liderança, destacadas no Plano de Ação, são cruciais para enfrentar os desafios associados ao teletrabalho e às suas exigências legais. A liderança eficaz é um componente central do sucesso em ambientes remotos, e o foco em estratégias específicas para gestores sugere uma abordagem prática e direcionada para otimizar o desempenho das equipes.

4. Impacto

O Relatório Técnico Conclusivo sobre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) apresenta impactos que podem ser extraídos das dificuldades

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

enfrentadas durante a transição para o teletrabalho, especialmente em um contexto de pandemia. Embora o relatório aponte fragilidades na gestão de equipes, ele também destaca a oportunidade para uma reformulação significativa nos modelos de liderança da instituição.

Um dos principais impactos é a conscientização sobre a necessidade de desenvolvimento de novas habilidades de comunicação e gestão remota entre os líderes. A experiência do IFRO serve como exemplo, mostrando que, apesar dos desafios iniciais, a adaptação ao teletrabalho pode impulsionar a capacitação dos gestores, promovendo uma liderança mais eficaz e conectada com as necessidades de suas equipes. Isso contribui para um ambiente de trabalho mais colaborativo, onde a transparência e a comunicação fluida são priorizadas. A experiência do IFRO serve como um alerta positivo, incentivando outras organizações a investirem na capacitação de seus líderes e na formação contínua de seus servidores, criando um ambiente mais preparado e resiliente.

Politicamente, o relatório também destaca a urgência de políticas públicas que apoiem a capacitação em tempos de crise. A necessidade de diretrizes claras e de suporte adequado permite que as instituições se tornem mais robustas e preparadas para lidar com emergências, o que é um avanço significativo para a gestão pública.

No âmbito educacional, o impacto é ainda mais evidente, com a urgência de se investir na formação de líderes e na capacitação contínua dos servidores. As ações propostas no plano de ação do relatório não apenas visam melhorar as relações entre gestores e subordinados, mas também garantem que a educação profissional e tecnológica continue a ser oferecida com qualidade, mesmo em contextos adversos.

5. Aplicabilidade

O Relatório Técnico Conclusivo sobre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) é um documento que proporciona uma análise das dificuldades e das oportunidades geradas pela transição para o teletrabalho, especialmente em um contexto a partir da pandemia. Sua aplicabilidade é significativa, não apenas para o IFRO, mas também para outras instituições que buscam aprimorar suas práticas de gestão e liderança.

Um dos principais aspectos destacados no relatório é a conscientização sobre a importância de desenvolver habilidades de comunicação e gestão remota entre os líderes. Essa necessidade se mostra essencial para a construção de uma liderança mais eficaz, capaz de se conectar com as demandas de suas equipes. Ao transformar os desafios enfrentados em oportunidades de capacitação, o IFRO demonstra que uma adaptação bem-sucedida ao teletrabalho pode resultar em um ambiente colaborativo, onde a transparência e a comunicação fluida prevalecem.

Além disso, o relatório enfatiza a necessidade de um planejamento estratégico sólido antes da implementação de programas como o de Gestão de Teletrabalho (PGT). Essa reflexão não só beneficia o IFRO, mas também oferece lições valiosas para outras instituições que desejam implementar ou melhorar suas práticas de teletrabalho. A experiência do IFRO serve como um modelo, incentivando organizações a investirem na capacitação de seus líderes e na formação contínua de seus servidores, criando um ambiente mais preparado e resiliente.

6. Inovação

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

O Relatório Técnico Conclusivo elaborado a partir do diagnóstico no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia apresenta como inovação, o desenvolvimento tecnológico e organizacional, particularmente no contexto do Programa de Gestão de Teletrabalho (PGT) as seguintes ações.

(a) **Pesquisa básica em novas tecnologias e conceitos:** O relatório inicia com a identificação de problemas relacionados à liderança em teletrabalho, o que representa uma fase de pesquisa básica. A compreensão das dinâmicas de trabalho remoto e os desafios enfrentados pelos gestores são fundamentais para a formulação de conceitos e práticas que visam aprimorar a eficácia da liderança. As propostas inicializadas para a melhoria do desempenho das equipes são baseadas em uma análise detalhada das necessidades e características do ambiente de teletrabalho, permitindo assim uma abordagem teórica que fundamenta futuros desenvolvimentos.

(b) **Desenvolvimento de tecnologia focado:** A partir das informações coletadas, o relatório delinea tecnologias específicas que podem ser utilizadas para abordar os desafios identificados. Isso inclui não apenas ferramentas de comunicação, mas também metodologias de gestão que podem ser adaptadas para maximizar a eficácia das equipes em regime de teletrabalho. O foco na aplicação dessas tecnologias revela um compromisso em adaptar soluções existentes para atender às necessidades específicas do IFRO, criando um impacto direto na performance das equipes.

(c) **Desenvolvimento e demonstração de tecnologia para cada aplicação específica:** O relatório sugere o desenvolvimento de técnicas específicas de liderança e gestão, que serão testadas e demonstradas antes da implementação total. A importância de um protótipo ou uma fase de demonstração é crucial, pois permite que os gestores avaliem a eficácia das abordagens propostas em um ambiente controlado, ajustando-as conforme necessário antes de uma adoção em larga escala.

(d) **Desenvolvimento do sistema:** O desenvolvimento do sistema se concretiza no plano de ação de liderança em teletrabalho, fundamentada nas diretrizes e ações propostas no relatório. O plano de ação implica na implementação das práticas discutidas, com foco na capacitação dos gestores e na promoção de um ambiente de trabalho colaborativo e produtivo. Este passo é essencial para a validação das propostas, assim como para a coleta de feedback que pode orientar futuras melhorias.

(e) **Lançamento e operações do sistema:** Finalmente, o relatório culmina no lançamento das propostas e ações delineadas, o que envolve a operacionalização do Programa de Gestão de Teletrabalho. A implementação das práticas de liderança e gestão discutidas não só deverá ser realizada no Campus Colorado do Oeste do IFRO, mas também replicada em outros campi, conforme indicado.

Assim, o Relatório Técnico Conclusivo não apenas serve como um documento de diagnóstico, mas também como um guia prático para o aprimoramento contínuo da liderança e gestão em ambientes de teletrabalho, demonstrando todas as etapas do processo de desenvolvimento e implementação de novas tecnologias e conceitos.

7. Complexidade

O relatório técnico conclusivo sobre o diagnóstico da liderança em relação à equipe em teletrabalho no Instituto Federal de Rondônia (IFRO) envolve uma alta complexidade, devido

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

a natureza multifacetada das interações entre os diversos atores envolvidos. Primeiramente, é fundamental reconhecer que a liderança em ambientes de teletrabalho requer um entendimento profundo das dinâmicas de equipe, que são frequentemente mediadas pela tecnologia. A interação entre líderes e membros da equipe não se dá apenas por meio de reuniões virtuais ou e-mails, mas também através da construção de relações de confiança e do engajamento emocional, que são cruciais para a manutenção da motivação e do desempenho. O relatório técnico conclusivo apresenta recomendações práticas a partir do plano de ação que promovem um ambiente de trabalho mais colaborativo e eficiente, levando em conta as interações e relações estabelecidas. A complexidade do relatório, portanto, reside não apenas na análise dos dados, mas na capacidade de articular esses conhecimentos de maneira a fomentar um desenvolvimento contínuo da liderança e da equipe em um cenário de teletrabalho.

Referências

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BASS, B. M.; AVOLIO, B. J. **Multifactor Leadership Questionary™: 360 Leader's Report**. Mind Garden, 2015. Disponível em: https://www.mindgarden.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=70. Acesso em: 10 ago. 2023.

BRASIL. Ministério da Economia. **Instrução Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020**. Brasília. Disponível em: <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-65-de-30-de-julho-de-2020-269669395>>. Acesso em: 12 ago. 2023.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 11.072, de 17 de maio de 2022**. Brasília. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.072-de-17-de-maio-de-2022-401056788>. Acesso em: 12 ago. 2023.

DIAS, J. M. A. M.; BORGES, R. S. G. Estilos de liderança e desempenho de equipes no setor público. **REAd-Revista Eletrônica de Administração**, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-2311.0542014.53468>.

FERNANDES, C. S; SOUZA JR, A.A.; MORAES, A. F. Estilos de Liderança no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. **Revista de Administração, Sociedade e Inovação**. Volta Redonda -RJ: 2020. DOI: 10.20401/rasi.6.3.450.

INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA - IFRO. **Portaria nº 283/REIT - CGAB/IFRO, de 03 de março de 2022**. Porto Velho: 2022. Disponível em: <https://portal.ifro.edu.br/pgteletrabalho>. Acesso em: 12. ago. 2023.

INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA - IFRO. **Portaria nº 306/REIT - CGAB/IFRO, de 08 de março de 2022**. Porto Velho: 2022. Disponível em: https://portal.ifro.edu.br/images/DGP/programaGestaoTeletrabalho/Portaria_306_-2022.pdf. Acesso em: 12 ago. 2023.

INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA - IFRO **Portaria nº 1617/REIT - CGAB/IFRO,**

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

de 14 de outubro de 2021. Porto Velho: 2021. Disponível em:
<[https://portal.ifro.edu.br/images/DGP/SEI_IFRO - 1395372 -
Portaria_1617_Programa_de_Gest%C3%A3o.pdf](https://portal.ifro.edu.br/images/DGP/SEI_IFRO_-_1395372_-_Portaria_1617_Programa_de_Gest%C3%A3o.pdf)>. Acesso em: 12 ago. 2023.

INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA - IFRO. **Portaria nº 1824/REIT-CGAB/IFRO, de 25 de novembro de 2021.** Porto Velho: 2021. Disponível em:
<[https://portal.ifro.edu.br/images/DGP/programaGestaoTeletrabalho/SEI_IFRO - 1433217 -
Portaria_Tabela_de_Atividades.pdf](https://portal.ifro.edu.br/images/DGP/programaGestaoTeletrabalho/SEI_IFRO_-_1433217_-_Portaria_Tabela_de_Atividades.pdf)>. Acesso em: 12 ago. 2023

GOMAN, C. K. **A linguagem corporal dos líderes.** Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

KYRILLOS, L. & JUNG, M. **Comunicar para liderar.** São Paulo: Contexto, 2015.

MACKEY, A.; GASS, S. Common data collection measures. *Second Language Research: methodology and design.* **Mahwah:** Lawrence Erlbaum, 2005. p.43-99.

MOSCON, D. C. B. As relações entre liderança e estabelecimento de vínculos do trabalhador nas organizações. 154 f. Tese (Doutorado em Administração) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013. Disponível em:
<<https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/23910/1/Daniela%20Moscon.pdf>>. Acesso em: 04 nov. 2022.

MOURÃO, C.; ANDRADE, E.; MIRANDA, M.S.S; BARRETO, C. Comunicação entre líder e liderado: uma chave para a eficácia organizacional. **XXIII SIMPEP - Simpósio de Engenharia de Produção.** Bauru-SP. 2016.

NUNHES, T. V.; BARBOSA, L. C. F. M.; OLIVEIRA, O. J. Identification and analysis of the elements and functions integrable in integrated management systems. **Journal of Cleaner Production**, v. 142, p. 3225-3235, 2017.

ROBBINS, S. P.; JUDGE, T. A.; SOBRAL, F. **Comportamento organizacional: teoria e prática no contexto brasileiro.** 14. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

SILVA, A. S.; MEDEIROS, C. F.; VIEIRA, R. K. Cleaner Production and PDCA cycle: Practical application for reducing the Cans Loss Index in a beverage company. **Journal of Cleaner Production**, v. 150, p. 324-338, 2017.

SILVESTRE, M. J.; FIGALHO, I.; SARAGOÇA, J.. Da palavra à construção de conhecimento: Meta-avaliação de um Guião de Entrevista semi-estruturada. **CIAIQ**, 2014. Disponível em: https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/11277/1/Actas%20-%20CIAIQ2014_CienciasSociais%20%28Silvestre%2c%20Fialho%2c%20Sarago%c3%a7a%2c%20321-330%29.pdf. Acesso em: 21 nov. 2022.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST. **Teletrabalho.** Disponível em:
<https://www.tst.jus.br/teletrabalho>. Acesso em: 01 jul. 2023.

ZANKOVSKY, A. HEIDER, C. **Liderança com Synercube: Uma cultura de liderança**

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

dinâmica voltada para a excelência. Springer, 2015.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

